

**INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF CRIMINAL LIABILITY FOR THE
LEGALIZATION OF CRIMINAL PROCEEDS**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6308901>

G.B.Doskalieva

*Lawyer at the City Bar Association
Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan*

X.Z.Qudratillayeva

*Lecturer of the Department of Criminal
and Procedural Law of
Tashkent State Law University,
Tashkent, Republic of Uzbekistan*

Annotation: *This article discusses the international legal norms establishing responsibility for the legalization of criminal proceeds. The role and significance of the FATF in the application of all FATF Recommendations are analyzed. At the same time, this article analyzes the practical significance of establishing criminal liability for money laundering obtained by criminal means.*

Keywords: *legalization, money laundering, FATF, criminal liability, Convention*

**МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ**

Г.Б.ДОСКАЛИЕВА

*Адвокат Городской коллегии адвокатов
Нурсултан, Республика Казахстан*

Х.З.Кудратиллаева,

*Преподаватель кафедры уголовного-процессуального права
Ташкентского государственного юридического университета,
Ташкент, Республика Узбекистан*

Аннотация: *В данной статье рассматриваются международно-правовые нормы, устанавливающие ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем. Анализируется роль и значение ФАТФ в применении всех рекомендаций ФАТФ. В то же время в данной статье*

анализируется практическая значимость установления уголовной ответственности за отмыwanie денег, полученных преступным путем.

Ключевые слова: легализация, отмыwanie денег, ФАТФ, уголовная ответственность, Конвенция

JINOIY DAROMADLARNI LEGALLASHTIRISH UCHUN JINOIY JAVOBGARLIKNI XALQARO-HUQUQIY TARTIBGA SOLISH

G.B.Doskaliyeva

*Nursulton shahar advokatlar hayati advokati
Qozog'iston Respublikasi*

X.Z.Qudratillayev

*Toshkent davlat yuridik universiteti Jinoyat-protsessual huquqi kafedrası
o'qituvchisi*

Annotatsiya: *ushbu maqolada jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirish uchun javobgarlikni belgilovchi xalqaro huquqiy normalar ko'rib chiqiladi. FATFning barcha tavsiyalarini qo'llashda roli va ahamiyati tahlil qilinadi. Shu bilan birga, ushbu maqola jinoiy yo'l bilan olingan pul yuvish uchun jinoiy javobgarlik o'rnatishning amaliy ahamiyatini tahlil qiladi.*

Kalit so'zlar: *legallashtirish, pul yuvish, FATF, jinoiy javobgarlik, Konventsiya*

Теоретически государства криминализируют определенное неправомерное поведение, устанавливая, предпочтительно заранее и в четких выражениях, перечень конкретных действий или бездействий (*actus reus*), которые запрещены, сопровождаемых диапазонами санкций за нарушение. Как правило, поведение считается уголовно-наказуемым, когда i) оно является морально противоправным и ii) оно удовлетворяет правильно определенному "Принципу вреда" или "Принципу правонарушения".

Спецификация запрета должна включать соответствующие элементы вины (*mens rea*), высокие стандарты доказывания и соразмерные санкции. Вред отмыwania денег явно оправдывает его криминализацию во всех государствах, включая и Узбекистан. Отмыwanie денег впервые было объявлено уголовным преступлением в Соединенных Штатах (США) в 1986 году. Считалось, что криминализация отмыwania денег является необходимой правовой основой для правоохранительных органов США для непосредственного сдерживания, выявления и судебного преследования лиц, занимающихся отмыванием денег; конфискации имущества, причастного к отмыванию денег и для принятия мер

против основных преступлений, приносящих преступные доходы. В настоящее время, большинство государств криминализировали преступление отмывание денег. Более того, международное сообщество поощряет и/или подталкивает государства к криминализации отмывания денег аналогичным образом (т. е. с аналогичным набором составляющих элементов) в целях содействия международному сотрудничеству в предупреждении, выявлении и судебном преследовании транснациональных преступлений, связанных с отмыванием денег. Глобальная криминализация отмывания денег считается фундаментальной основой для других аспектов международного сотрудничества в области противодействия отмывания денег, таких как взаимная правовая помощь и экстрадиция за преступления, связанные с отмыванием денег на международном уровне.

Для реализации целей противодействия отмывания денег международное сообщество установило международные стандарты, касающиеся криминализации отмывания денег, и потребовало от государств соблюдать эти стандарты. Это вызывает ряд вопросов, в том числе вопрос о том, что как страны мирового сообщества криминализировали отмывание денег? В частности, как Узбекистан ввел уголовную ответственность за отмывание денег? Достаточны ли внесенные им правовые изменения в законодательства страны? Ввел ли Узбекистан уголовную ответственность за отмывание денег таким образом, чтобы она соответствовала основным принципам уголовного права или таким образом? Все эти вопросы являются насущными на сегодняшний день ждут нахождения обоснованных ответов.

Поскольку невозможно совершение преступления отмывания денег без наличия преступных доходов, криминализация отмывания денег связана с категорией предикатных преступлений, которые являются источниками преступного дохода. В этой главе сначала будет рассмотрена классификация основных преступлений, предусмотренных международным правом и национальным законодательством. Затем будут исследованы международные положения основного компонента элементов преступлений, связанных с отмыванием денег, и их различия с национальным уголовным законодательством отмывания денег в Республике Узбекистан. А также, в данной главе будет подробно рассмотрено, как Узбекистан, в соответствии со своими основополагающими принципами уголовного права, криминализировал отмывание денег, и будет предложено, как Узбекистан должен устранить выявленные пробелы и слабые места в национальном законодательстве страны в области уголовной ответственности за легализацию преступных доходов.

Итак, Венская конвенция 1988 года стала первой международной нормой, обязывающей государств-участников криминализировать формы поведения, которые по сути являются деятельностью по отмыванию денег (термин

“отмывание денег” или “отмывание” не использовался). Основные преступления, указанные в данной конвенции, охватывают исключительно все преступления, связанные с поставками наркотиков.

С созданием Международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в 1989 г., фраза «отмывание денег» стала международно-правовым определением. С точки зрения ФАТФ под отмыванием денег понимается сокрытие или сокрытие существования, незаконного происхождения, перемещение, или использование собственности или денежных средств, полученных незаконным путем.

Рекомендации ФАТФ устанавливают минимальные требования, которые должны быть приняты странами для борьбы с ОД/ФТ. Эффективное выполнение Рекомендаций ФАТФ обеспечивает эффективную основу для противодействия с ОД/ФТ. Страны могут наилучшим образом оценить свои риски ОД/ФТ и должны обеспечить, чтобы их меры по ПОД / ФТ были направлены на надлежащее снижение таких рисков.

Первая редакция Сорока рекомендаций ФАТФ была направлена на разработку мер по недопущению использования банковской системы и иных финансовых институтов в целях отмывания денег от преступлений, в частности, связанных с наркотиками, а также по выявлению, отслеживанию и изъятию преступных доходов, которая состояла из 4 разделов (1990 г.).

Основной отличительной особенностью второй редакции Рекомендаций ФАТФ стало то, что ряд Рекомендаций за период с 1990 года по 1995 были дополнены пояснительными записками, раскрывающими положения Рекомендаций и направленными на разъяснение их имплементации (1996 г., с изм. в 1999 г.).

Одним из важнейших этапов в развитии Рекомендаций ФАТФ стало утверждение 8 (2001 г.), а позднее 9 (2004 г.) Специальных рекомендаций по противодействию финансированию терроризма и пояснительных записок к ним, которые вместе с 40 Рекомендациями по борьбе с отмыванием денег сформировали всеобъемлющие международные стандарты ПОД/ФТ (2001 г.).

Рекомендации состоят из требований по криминализации легализации доходов, полученных преступным путем, а также их конфискации (рекомендации 3-4). Путем имплементации положений конвенций, направленных на противодействие отмыванию денег, и выполнения Рекомендации ФАТФ, страны по-разному подошли к вопросу криминализации отмывания денег.

Рекомендация 3 ФАТФ устанавливает ответственность за отмывание денег и требует от стран признать в качестве преступления данного общественно опасного деяния в своем национальном уголовном законодательстве на основе Палермской и Венской конвенций.

После того, как в 1996 году ФАТФ рекомендовала каждой стране расширить сферу охвата основных преступлений для отмывания денег, и что каждая страна должна определить, какие серьезные преступления должны быть отнесены к категории основных преступлений, борьба с отмыванием денег вышла на новый уровень. Однако Рекомендации ФАТФ 1996 года не содержали каких-либо конкретных указаний в отношении категорий серьезных преступлений. В 2000 году Палермская конвенция также потребовала от своих государств-участников включить ряд преступлений, связанных с организованными преступными группами, и признать всех серьезных преступлений в качестве основных преступлений. Конвенция также определяет серьезные преступления как преступление, санкции которых определяются максимальным лишением свободы на срок не менее четырех лет или более серьезное наказание. Еще более подробно и с большей гибкостью Рекомендации ФАТФ 2012 года призывают стран применять основные преступления ко всем серьезным преступлениям или к пороговому значению, связанному либо с категорией серьезных преступлений, либо с наказанием в виде тюремного заключения, либо с перечнем основных преступлений, либо с комбинацией этих подходов. “Определенные категории преступлений” рекомендуются ФАТФ как минимальный круг преступлений, которые должны быть включены в категорию предикатов преступления каждой страны. К ним относятся: участие в организованной преступной группе и рэкет, терроризм (включая финансирование терроризма), торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, коррупция и взяточничество, и это лишь некоторые из них.

Кроме того, сфера охвата основных преступлений была расширена за пределы внутренней юрисдикции, чтобы соответствовать глобальному измерению ПОД/ФТ. Палермская конвенция ООН предусматривает, что “основные преступления включают преступления, совершенные как внутри, так и за пределами юрисдикции соответствующего государства-участника”. ФАТФ также рекомендует, чтобы основные преступления включали преступления, совершенные в другой стране. США расширил список основных преступлений, включив в него преступления, совершенные за рубежом, так, например, иностранная коррупция. Изучая определение категорий основных преступлений в различных государствах с различными правовыми системами, мы видим, что оно относится к одной из четырех моделей.

Первая модель охватывает все уголовные преступления в качестве основных преступлений, так называемый подход “все преступления”, принятый, Россией и Великобританией. Все преступления, перечисленные в Уголовном кодексе Российской Федерации (2003), за исключением шести преступлений, является предикатными преступлениями для отмывания денег.

Вторая модель охватывает преступления с порогом, установленным определенными критериями (такими, как степень наказания или размер доходов). Например, в Австралии все основные преступления являются преступлениями, подлежащими обвинению. По австралийскому законодательству, преступление, в отношении которого может быть предъявлено обвинение в преступлении за который лицо наказывается лишением свободы на срок не менее месяцев.

Третья модель относится к конкретному перечню основных преступлений, модель, используемая, например, в США. Последняя представляет собой смесь второй и третьей моделей, используемых, например, в Германии. Основные преступления, связанные с отмыванием денег в Германии, охватывают все серьезные преступления, а также ряд конкретно перечисленных проступков.

ЛИТЕРАТУРА :

1. Конвенция ООН от 15 ноября 2000 г. против транснациональной организованной преступности // Бюллетень международных договоров. – 2005. - № 2. – С. 3 – 33
2. Конвенция ООН от 20 декабря 1988 г. о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. - Вып. XLVII.- М., 1994. - С. 133 – 157
3. Конвенция ООН против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН), ратифицирована ФЗ от 08.03.2006 № 40-ФЗ [электронный источник] // СПС Консультант Плюс
4. Статья И.К.Денисов «Международно-правовое регулирование в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем, и его влияние на национальное законодательство» 2011